

O PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA BNCC: CONTRIBUIÇÕES EDUCACIONAIS PARA O SÉCULO XXI

COMPUTATIONAL THINKING IN THE BNCC: EDUCATIONAL CONTRIBUTIONS FOR THE XXI CENTURY

Frans Robert Lima Melo, frans_ef@hotmail.com¹

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar como o Pensamento Computacional é tratado no documento da BNCC, discutindo sua relevância para o desenvolvimento de competências que respondam às necessidades da sociedade contemporânea e para a formação de cidadãos preparados para os desafios do século XXI. Verificou-se que o termo aparece em nove momentos distintos do documento, tanto para os anos iniciais quanto finais do Ensino Fundamental, e para o Ensino Médio, com enfoque nas áreas de Matemática e Tecnologias Digitais. Apesar da prevalência do termo Pensamento Computacional para o ensino da Matemática, verificou-se que este saber deve permear todo o currículo escolar, interligando-se aos saberes à educação digital. Essa transversalidade é crucial para o desenvolvimento de habilidades que vão além do domínio técnico, promovendo a capacidade de resolver problemas complexos e tomar decisões críticas e criativas em um mundo cada vez mais tecnológico. Conclui-se que a BNCC utiliza-se do Pensamento Computacional como uma ferramenta para formar cidadãos preparados para atuar em uma sociedade em constante transformação.

Palavras-chaves: Pensamento Computacional. Base Nacional Comum Curricular. Currículo.

ABSTRACT: This work aims to analyze how Computational Thinking is addressed in the BNCC document, discussing its relevance for the development of competencies that meet the needs of contemporary society and for the formation of citizens prepared for the challenges of the XXI century. It was found that the term appears at nine different points in the document, both for the early and later years of Elementary Education, as well as for High School, with a focus on the areas of Mathematics and Digital Technologies. Despite the prevalence of the term Computational Thinking in the teaching of Mathematics, it was observed that this knowledge should permeate the entire school curriculum, connecting to digital education. This cross-disciplinary approach is crucial for the development of skills that go beyond technical mastery, promoting the ability to solve complex problems and make critical and creative decisions in an increasingly technological world. It is concluded that the BNCC uses Computational Thinking as a tool to prepare citizens to act in a society in constant transformation.

Keys-words: Computational Thinking. National Common Curricular Base. Curriculum.

¹ Mestre em Ensino, membro da GEPEHPE da UNESPAR – Campus de Paranavaí.

1. INTRODUÇÃO

O Pensamento Computacional (PC), conceito amplamente difundido por Seymour Papert, tem suas raízes no construcionismo e propõe que o desenvolvimento de habilidades cognitivas através do uso de computadores e programação promove uma aprendizagem mais ativa e criativa. Segundo Papert (1994), essa abordagem permite que os alunos não apenas consumam tecnologia, mas também compreendam sua lógica e a utilizem de forma crítica para resolver problemas complexos. No contexto da educação contemporânea, essa competência ganha ainda mais relevância diante das rápidas transformações tecnológicas e sociais do século XXI.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reconhece a importância do PC como uma das competências essenciais para a formação dos estudantes. Assim, a BNCC o incorpora de maneira transversal em diversas áreas do conhecimento, incluindo Matemática, Ciências da Natureza e Tecnologias, desde os anos iniciais do Ensino Fundamental até o Ensino Médio (Brasil, 2017). Neste sentido, ao estimular o raciocínio lógico, a resolução de problemas e o uso de ferramentas digitais, o PC é visto como um pilar para o desenvolvimento das habilidades necessárias para enfrentar os desafios contemporâneos, como a automação, o uso crescente de algoritmos e a análise de grandes volumes de dados.

Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo analisar como o PC é tratado no documento da BNCC, discutindo sua relevância para o desenvolvimento de competências que respondam às necessidades da sociedade contemporânea e para a formação de cidadãos preparados para os desafios do século XXI. Para tanto, utilizou-se da pesquisa bibliográfica para desenvolver esta investigação. Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica consiste no estudo de materiais previamente elaborados, como livros e artigos científicos, com o objetivo de selecionar, analisar e interpretar as contribuições teóricas existentes sobre um tema específico.

Buscou-se com este estudo contribuir para a compreensão do papel que o PC desempenha no contexto educacional brasileiro, conforme definido pela BNCC. A análise aqui proposta visa ir além da identificação de como o PC é abordado no currículo, mas também refletir sobre suas implicações na formação dos estudantes alinhadas às exigências contemporâneas da sociedade.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

As demandas emergentes da sociedade do século XXI, como a digitalização dos processos econômicos, o avanço da inteligência artificial e a necessidade de soluções inovadoras para problemas ambientais e sociais, tornam imprescindível que os sistemas educacionais formem indivíduos capazes de utilizar o PC de forma crítica e criativa. Dessa forma, a educação deve não apenas preparar os alunos para o mercado de trabalho, mas também para o exercício da cidadania em um mundo cada vez mais mediado por tecnologias.

Para tanto, o PC é uma das competências inseridas na BNCC buscando o desenvolvimento dos estudantes alinhados às exigências do século XXI, especialmente nas áreas de Ciências da Computação e no campo da tecnologia. Neste sentido, ao analisar a BNCC, pode-se verificar que o termo "pensamento computacional" aparece em nove momentos neste documento.

Predominantemente apresentado para a área de Matemática, o PC aparece em distintos momentos, seja para o Ensino Fundamental, anos iniciais e finais, quanto para o Ensino Médio. Nestes termos, a BNCC destaca a importância de preparar os alunos para compreenderem padrões, algoritmos e sequências que podem ser aplicados tanto em

Matemática quanto em outras disciplinas. Analisando-se o PC contido para a Matemática a ser desenvolvido no decorrer de todo o Ensino Fundamental consta:

Os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento de projetos e da modelagem podem ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o Ensino Fundamental. Esses processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento matemático (raciocínio, representação, comunicação e argumentação) e para o desenvolvimento do **pensamento computacional**. Grifo nosso (Brasil, 2017, p.266).

Dessa forma, ao integrar esses processos no cotidiano escolar, promove-se uma prática pedagógica que vai além da mera memorização de fórmulas, incentivando a compreensão dos conceitos matemáticos e a aplicação criativa do conhecimento. Isso contribui para a formação de alunos mais críticos, capazes de resolver problemas complexos e de interagir com as demandas tecnológicas e científicas da sociedade contemporânea. Especificamente para o ensino de Álgebra no componente curricular de Matemática encontra-se na BNCC:

Outro aspecto a ser considerado é que a aprendizagem de Álgebra, como também aquelas relacionadas a Números, Geometria e Probabilidade e estatística, podem contribuir para o desenvolvimento do pensamento computacional dos alunos, tendo em vista que eles precisam ser capazes de traduzir uma situação dada em outras linguagens, como transformar situações-problema, apresentadas em língua materna, em fórmulas, tabelas e gráficos e vice-versa. Associado ao **pensamento computacional**, cumpre salientar a importância dos algoritmos e de seus fluxogramas, que podem ser objetos de estudo nas aulas de Matemática. Grifo nosso (Brasil, 2017, p.271).

Nesse sentido, a integração desses conteúdos matemáticos com o PC possibilita aos alunos desenvolver habilidades de abstração, decomposição e padronização, fundamentais para a resolução de problemas de maneira lógica e eficiente. Assim, a construção de algoritmos, poderá favorecer o pensamento estruturado e sistemático, enquanto o uso de fluxogramas auxilia na visualização e compreensão das etapas de resolução. Portanto, ao abordar esses conceitos nas aulas de Matemática, promove-se não apenas a aprendizagem dos conteúdos tradicionais, mas também o preparo dos estudantes para lidar com os desafios tecnológicos da contemporaneidade.

Pode-se encontrar ainda, o PC contido nos conhecimentos das Tecnologias Digitais e a Computação para o Ensino Médio. Conforme consta na BNCC o: “pensamento computacional: envolve as capacidades de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções, de forma metódica e sistemática, por meio do desenvolvimento de algoritmos” (Brasil, 2017, p.474). Esta forma de apresentar o PC vai ao encontro das afirmações de Parpet (2008), pois incentiva o uso de algoritmos e o desenvolvimento de soluções sistemáticas, fazendo da programação não apenas uma habilidade técnica, mas uma forma de pensar.

A BNCC acrescenta-se ainda sobre as tecnologias digitais e a computação:

Utilizar, propor e/ou implementar soluções (processos e produtos) envolvendo diferentes tecnologias, para identificar, analisar, modelar e solucionar problemas complexos em diversas áreas da vida cotidiana,

explorando de forma efetiva o raciocínio lógico, o pensamento computacional, o espírito de investigação e a criatividade (Brasil, 2017, p.475).

Em Matemática e suas tecnologias, tanto para a educação básica fundamental quanto para o Ensino Médio, o PC apresenta-se como uma forma de aprimorar a interpretação e a elaboração de algoritmos:

(...) a BNCC propõe que os estudantes utilizem tecnologias, como calculadoras e planilhas eletrônicas, desde os anos iniciais do Ensino Fundamental. Tal valorização possibilita que, ao chegarem aos anos finais, eles possam ser estimulados a desenvolver o pensamento computacional, por meio da interpretação e da elaboração de algoritmos, incluindo aqueles que podem ser representados por fluxogramas (Brasil, 2017, p.528).

Nesta perspectiva, o PC é acrescido no componente curricular Matemática, expandindo o uso deste conhecimento para a resolução de problemas mais complexos e abstratos. Com isso, o PC é utilizado para explorar algoritmos e conceitos de programação, preparando os alunos para a compreensão de como as soluções tecnológicas podem ser aplicadas em diferentes contextos sociais e econômicos, e como podem desenvolver soluções inovadoras.

Já para a Matemática para o Ensino Médio o PC é abordado como uma ferramenta essencial para a criação de algoritmos e programação, favorecendo a resolução de problemas complexos. Diante disso, observa-se que a BNCC incentiva o desenvolvimento de habilidades avançadas que envolvem a abstração, modelagem e uso de linguagens de programação, preparando os alunos para profissões no campo das ciências exatas e tecnológicas.

Diante do exposto, verificou-se que a BNCC sugere que, com o avanço da tecnologia, os alunos devem ser capazes de utilizar o PC para enfrentar desafios contemporâneos, como a análise de grandes volumes de dados, a criação de algoritmos e a aplicação de tecnologias emergentes em diversas áreas profissionais.

Portanto, essa inserção do PC ao longo das etapas de ensino visa preparar os alunos para enfrentar os desafios tecnológicos e digitais do mundo moderno, incentivando a criatividade, a inovação e o pensamento crítico, passando de aprendizagens simples em cada área do saber para atividades cada vez mais complexas.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que o PC contido na BNCC é uma competência fundamental para o enfrentamento dos desafios do século XXI, especialmente nas áreas de Matemática e em Tecnologias Digitais. Embora o enfoque da BNCC esteja na área de Matemática, o PC deve permear todo o currículo escolar, interligando-se aos saberes da Educação Digital. Essa transversalidade é crucial para o desenvolvimento de habilidades que vão além do domínio técnico, promovendo a capacidade de resolver problemas complexos e tomar decisões críticas e criativas em um mundo cada vez mais tecnológico.

Portanto, a análise da BNCC revela que o PC é uma ferramenta essencial para formar cidadãos preparados para atuar em uma sociedade em constante transformação e exercer a cidadania de forma ética e reflexiva, utilizando as tecnologias para enfrentar as demandas emergentes da contemporaneidade.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2017.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

PAPERT, Seymour. **A Máquina das Crianças**: Repensando a Escola na Era da Informática. Trad. de Sandra Costa. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1994.

PAPERT, Seymour. **Mindstorms**: Computadores e a Educação. Trad. de Sandra Costa. Porto Alegre: Artmed, 2008.